

ULOGA I MESTO GEOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

THE ROLE AND IMPORTANCE OF GEOLOGICAL AND HIDROGEOLOGICAL INVESTIGATIONS FOR THE DESIGN OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES

Vladimir Beličević¹

¹Energoprojekt Hidroinženjering AD, Bul.Mihaila Pupina 12, 11000 Beograd. E-mail: vblicevic@ephydro.com

APSTRAKT: *Energoprojekt Hidroinženjering je jedna od kompanija sa velikim iskustvom u projektovanju hidrotehničkih objekata pa samim tim i u planiranju, izvođenju i analizi kompleksnih geoloških a time i hidrogeoloških istraživanja za te namene. Polazeći od stečenih iskustava kao i potrebe za sistematizacijom ciljeva, zadataka, vrsta, obima i metoda istraživanja u pojedinim fazama projektovanja, izgradnje i eksploatacije hidrotehničkih objekata, razvijene su procedure i postupci u procesu geoloških i hidrogeoloških istraživanja.*

Faznost u istraživanjima poštuje princip –od opšteg ka specifičnom- uz potpunu usklađenost sa fazama projektovanja objekata i specifičnosti zahteva poznavanja geološke sredine za pojedinačne objekte kao i nivo detaljnosti u procesu projektovanja.

Ciljevi i zadaci geoloških istraživanja u svakoj fazi projektovanja logički slede iz ciljeva i zadataka, odnosno problematike koja se rešava tom fazom projektovanja. Princip potpunosti istraživanja podrazumeva da se u svakoj fazi na svakom nivou istraživanja odgovarajući ciljevi i zadaci u potpunosti reše, sa neophodnom pouzdanošću podataka.

Ovo je konkretan doprinos sistematizaciji geoloških i hidrogeoloških istraživanja za potrebe inženjerskih odnosno hidrotehničkih objekata što u ovom slučaju konkretno znači brana, akumulacija i pratećih objekata.

Ključne reči: *Geološka istraživanja, hidrogeološka istraživanja, brana, akumulacija, metode.*

APSTRACT: *Energoprojekt Hidroinženjering is one of the companies with extensive experience in the design of hydraulic engineering facilities, and therefore in the planning, execution, and analysis of complex geological and hydrogeological investigations for these purposes. Starting from the acquired experience and the need for systematizing the goals, tasks, types, scope, and methods of research in the various phases of designing, constructing, and operating hydraulic engineering facilities, procedures and processes have been developed in the geological and hydrogeological research process.*

The phased approach to research respects the principle of 'from general to specific,' with complete alignment with the phases of designing facilities and the specific requirements for understanding the geological environment for individual facilities, as well as the level of detail in the design process.

The goals and tasks of geological research in each phase of design logically follow from the objectives and tasks, or issues addressed in that phase of design. The principle of completeness of research implies that appropriate goals and tasks are fully addressed at every level of research in each phase, with the necessary data reliability.

This is a specific contribution to the systematization of geological and hydrogeological research for engineering, specifically hydraulic facilities, which in this case specifically refers to dams, reservoirs, and associated facilities."

Key words: *Geological investigations, hydrogeological investigations, dam, reservoir, methods.*

UVOD

Pod geološkim istraživanjima za potrebe projektovanja hidrotehničkih objekata podrazumevaju se kompleksna geološka istraživanja sastava, svojstava i stanja geološke sredine, pre, za vreme i posle izgradnje hidrotehničkog objekta, obuhvatajući prognozu i kontrolu njenog ponašanja u sadejstvu sa objektom. Ovo podrazumeva i sveobuhvatna hidrogeološka istraživanja sa istim ciljem i zadatkom.

Faze u projektovanju građevinskih, pa i hidrotehničkih objekata, regulisane su Zakonom o planiranju i izgradnji objekata U praksi projektovanja pojedinih vrsta objekata sreću se međutim brojne specifičnosti uslovljene karakteristikama objekata. Za brane i akumulacije sa pratećim objektima

karakteristično je da su to grupe funkcionalno povezanih, ali konstruktivno vrlo različitih objekata. Uz to, to su skupi objekti velikog ekonomskog značaja, ali i velikog rizika u slučaju havarije. Zato se i u svetu i kod nas, projektovanju i gradjenju ovih objekata posvećuje vrlo velika pažnja, primenom mnogih dopunskih faza projektovanja i primenom kompleksnih istraživanja geološke sredine radi bezbedne i ekonomične gradnje i eksploatacije objekata.

FAZNOST U PROJEKTOVANJU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

U skladu sa tehničkim iskustvima i praksom, svakoj fazi projektovanja prethodi odgovarajuća faza istraživanja geološke sredine a rezultati tih istraživanja smatraju se integralnim delom planske i projektne dokumentacije. Ovo podrazumeva da određenu fazu istraživanja može da predstavlja i sama analiza i reinterpretacija postojećih podataka. Projektovanje se obavlja u više faza pri čemu se u svakoj njih rešava određena problematika vezana za gradnju ili funkciju budućeg objekta. U skladu sa tim u svakoj fazi projektovanja vrše se i odgovarajuća geološka istraživanja jer je veći deo procesa projektovanja vezan za interakciju hidrotehničkog objekta i geološke sredine.

Odnos istraživačkih i projektantskih aktivnosti, odnosno procesa odlučivanja koji iz njih proizilazi prikazan je na slici.br.1. sa naglaskom na princip postupnosti u istraživanju.

Slika 1. Odnos i dinamika realizacije faza u projektovanju i geoloških istraživanja za projektovanje hidrotehničkih objekata

Figure 1. The relationship and dynamics of the implementation phases in the design and geological research for the design of hydraulic engineering facilities

Cilj generalnog projekta je da se sagledaju sve potencijalne mogućnosti hidroenergetskog iskorišćenja vodnih tokova pri čemu se razmatra veći broj alternativnih makro lokacija pregradnih mesta i prostora akumulacija. Sa gledišta geoloških istraživanja, osnovnim projektom se obuhvata najširi istražni

prostor, počev od šireg regiona, područja susednih slivova, zatim samo slivno područje sve do više alternativnih makro lokacija pojedinih mogućih pregradnih mesta brana.

Idejno rešenje i u okviru toga investicioni program je dokumentacija u kojoj se, na bazi prethodnih istraživanja, analizira više varijantnih rešenja, pa se na osnovu tehničkih, tehnoloških i ekonomskih analiza i uporedjenja izvrši izbor najpovoljnije varijante. Istraživanja geološke sredine za fazu investicionog programa treba s toga da omoguće da se sa potrebnom tačnošću prognoziraju troškovi izgradnje i eksploatacije objekta, kao i očekivani efekti te eksploatacije.

Idejni projekat ima za cilj izbor optimalnih tehničkih rešenja. Idejni projekat sadrži sve glavne proračune koji služe za definisanje koncepcije objekata, prikaz analiza važnijih delova objekata, potrebne dispozicione crteže i preseke za konačno usvojen tip objekta, analize opterećenja i stabilnosti, dimenzionisanje najvažnijih elemenata objekta, način rada i efekti koji se očekuju. Idejni projekat je sa gledišta geoloških istraživanja najvažnija faza istraživanja jer pružaju važne podatke o geotehničkim karakteristikama terena, hidrogeološkim uslovima, stabilnosti tla i budućih objekata i svim bitnim geološkim informacijama.

Projekat za građevinsku dozvolu - glavni projekat sadrži detaljne analize rezultata svih istraživanja, detaljne proračune svih vrsta i za sve delove objekta, detaljna dimenzionisanja, potrebne crteže, tehničke uslove izvršenja svih radova, detaljan predmer i predračun radova. U ovoj fazi projektovanja geološka istraživanja se nastavljaju kako bi se detaljnije proučile karakteristike terena i prikupili podaci neophodni za tačno projektovanje i konstrukciju objekata.

Projekat za izvođenje - Detaljni projekti imaju za cilj da se izvrše sve dopune i izmene glavnog projekta koje su posledica prilagodjavanja konkretnim geološkim uslovima ili drugim okolnostima. Za tu svrhu planiraju se i izvode ciljana dopunska geološka istraživanja za rešavanje postojećih nejasnoća i problema.

U projektu izvedenog objekta prikazuju se svi objekti i svi njihovi detalji onako kako su stvarno izvedeni sa posebno obradjenim izmenama i dopunama u odnosu na glavni projekat i objašnjenjem uzroka koji su do tih dopuna i izmena doveli. U ovim projektima se često daju i detalji vezani za geološka svojstva i odnos sredine sa objektom (kartiranje temeljnih jama, geološki i hidrogeološki profile, nivoi podzemnih voda).

Projekat osmatranja objekta, i odredjenih procesa u geološkoj sredini kod brana i akumulacija se redovno radi i realizuje i obuhvata između ostalog osmatranje nivoa podzemnih voda, sleganja podloge, stabilnosti kosina, seizmičke procese i dr.

CILJEVI I ZADACI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA HIDROTEHNIČKE OBJEKTE

Ciljevi istraživanja obuhvataju specifične namene za projektovanje objekata koje istraživač želi postići tokom istraživanja. Pod ciljevima istraživanja podrazumevamo optimalni izbor onih tehničkih rešenja za pojedine objekte koji zavise od svojstava geološke sredine koja je predmet tih istraživanja. Drugim rečima, ciljevi istraživanja obuhvataju definisanje i regulisanje svih vidova interakcije planiranog objekta i geološke sredine. U procesu projektovanja hidrotehničkih objekata ciljevi geoloških istraživanja se definišu u skladu sa vrstom i tipom objekta. Pod zadacima istraživanja podrazumevamo definisanje sastava, svojstava i stanja stenskih masa i terena koja su relevantna za razrešenje ciljeva istraživanja.

Tabela 1. Geološka istraživanja za branu

Table 1. Geological investigations for dam

Ciljevi istraživanja	Zadaci istraživanja
1. Izbor mikrolokacije i tipa brane	Lokalne morfološke, geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke karakteristike, raspoloživi građevinski materijali i dr.
2. Uslovi fundiranja brane	Dozvoljeno opterećenje podloge, dubina i način fundiranja, potrebe konsolidacionog poboljšanja podloge, zaštita temelja i dr.
3. Stabilnost brane i njene podloge	Stabilnost dolinskih strana pre izgradnje brane, formiranje brane na nestabilnim i labilnim terenima; mogućnost smicanja u podlozi brane i njenim bokovima - za lučne; mogućnost smicanja po kontaktu brana-stenska masa; uticaj filtracije podzemnih voda na stabilnost brane, stabilnost brane u uslovima dinamičkih opterećenja - zemljotres, prelivnog talasa i sl.
4. Mogućnost gubljenja vode ispod i oko brane	Vodopropustljivost stenskih masa u podlozi i bokovima brane, vodopropustljivost u uslovima funkcionisanja akumulacije, uslovi zaptivanja, kriterijumi gubitaka vode i zaptivanja
5. Uslovi iskopa temeljnih jama	Otpornost stenskih masa na iskopavanje, izbor tehnologije kopanja, zaštita temeljne jame od površinskih i podzemnih voda, stabilnost kosina temeljnog iskopa
6. Obezbedjenje građevinskih materijala za branu	Agregat za beton, kamen, glina za jezgro, materijal za filterske slojeve, rezerve, kvalitet materijala, uslovi eksploatacije u ležištu, uslovi transporta i ugradnje, kontrola kvaliteta

Tabela 2. Geološka istraživanja za akumulaciju

Table 2. Geological investigations for reservoir

Ciljevi istraživanja	Zadaci istraživanja
1. Obezbedjenje vododrživosti akumulacionog bazena	Definisanje hidrogeoloških uslova u području akumulacije i susednih slivova, hidrogeoloških vododelnica, lokalnih hidrogeoloških kolektora, proslojaka jako poroznih stena, rasednih zona, promena hidrodinamičkih uslova po stvaranju akumulacije, uslovi zaptivanja, kriterijumi dozvoljenih gubitaka,
2. Stabilnost dolinskih padina po obodu akumulacije	Stabilnost u prirodnim uslovima - klizišta, labilne padine sa potencijalnim klizištima i odronima, jaružanja i drugi vidovi padinskih procesa, stabilnost u uslovima akumufornirane lacije - promene stanja stabilnosti, kritični uslovi za aktiviranje klizišta i odrona - naglo pražnjenje akumulacije, dinamički uticaji, uticaj pojava nestabilnosti na akumulaciju - zasipanje, mogućnost formiranja poplavnog talasa, uticaj pojava nestabilnosti na druge objekte oko akumulacije,
3. Uslovi izmeštanja objekata	Objekti koji se plave, objekti koji su ugroženi formiranjem akumulacije, izbor lokacija za izmeštanje, geološki uslovi izgradnje na novim lokacijama
4. Zaštita od uspora nivoa podzemnih voda u priobalju ravničarskih akumulacija	Hidrogeološke karakteristike priobalja (tipovi izdani, nivoi podzemnih voda, vodopropusnost), kriterijumi zaštite, hidrodinamički uslovi u prirodnom stanju i u uslovima formirane akumulacije, hidrodinamički uslovi zaštite priobalja,
5. Zaštita od zasipanja akumulacionog basena	Klimatski geološki, geodinamički uslovi u području sliva, procena količine i vrste vučenog nanosa, povećanje zasipanja podinskim procesima,
6. Budući uticaji akumulacije i uslovi zaštite okolina	Uticaji na okolni teren: na stabilnost po obodu akumulacije, promena režima erozije, promena hidrogeoloških uslova, na dolinskim stranama, u priobalju, u susednim dolinama, uticaji na izvorišta vodosnabdevanja, indukovana seizmičnost, uticaji na okolne objekte - smanjena nosivost i stabilnost podloge pojedinih objekata, promena režima vlage i mikroklima,

Tabela 3. Geološka istraživanja za podzemne objekte

Table 3. Geological investigations for underground structures

Ciljevi istraživanja	Zadaci istraživanja
1. Izbor lokacije podzemnog objekta	Prilagodjavanje trase i nivelete podzemnog objekta prema lokalnim geotehničkim uslovima, kada za to ima uslova, izbor mesta i dubine ukopavanja
2. Uslovi i način iskopa stenskih masa	Otpor stenskih masa na kopanje, izbor tehnologije iskopa, izbor opreme i sredstava za iskopa - mašine za iskopa, mašine i alati za bušenje, vrste eksploziva, procena učinaka i cene iskopa
3. Stabilnost u uslovima izvođenja iskopa	Uticajni faktori - pukotine i naponi u čvrstim stenama, svojstva koherentnih i nekoherentnih stena, uticaj podzemnih voda na stabilnost, uticaj veličine profila na stabilnost, izbor tehnologije iskopa u vezi stabilnosti, razrada profila, dužina nepodgradjenog dela objekta i vreme koje može biti nepodgradjeno, lokalna nestabilnost - labilni blokovi, podzemni pritisci, višak profila, zona plastifikacije oko tunela, mere osiguranja, kontrola ponašanja stenske mase posle iskopa
4. Stabilnost podzemnih objekata u uslovima eksploatacije	Naponi i deformacije stenske mase posle iskopa, pritisci na oblogu, unutrašnji pritisci kod tunela pod pritiskom,
5. Pojave podzemnih voda	Pojave i provale velikih količina voda, uticaj voda na fizičko-mehanička svojstva stena, posebno osetljivih na dejstvo vode - les, lapori, gline koji bubre i sl., mogući pritisci podzemnih voda na oblogu podzemnog objekta, agresivno dejstvo podzemne vode na ugradjene materijale, zaštita od podzemnih voda - drenaze i hidroizolacija, metod prognoze pojava podzemnih voda
6. Uslovi izgradnje portalnih delova	Stabilnost padine pre iskopa i kosina po izvedenom iskopu portala i način obezbedjenja stabilnosti
7. Uticaj izgradnje podzemnih objekata na okolni teren i objekte	Dinamički uticaj pri iskopu, sleganje površine terena i objekata iznad iskopa, promena režima podzemnih voda, prognoza uticaja i predlog mera zaštite od štetnih uticaja

Tabela 4. Geološka istraživanja za nadzemne objekte

Table 4. Geological investigations for surface structures

Ciljevi istraživanja	Zadaci istraživanja
1. Izbor lokacije	Morfološki, inženjerskogeološki i hidrogeološki kriterijumi izbora lokacije
2. Uslovi fundiranja	dozvoljeno opterećenje, prognoza sleganja, izbor dubine i vrste temelja, zaštita temelja
3. Uslovi iskopa temeljnih jama	otpor stena prema iskopu, izbor načina iskopa, stabilnost kosina iskopa, zaštita od površinskih i podzemnih voda
4. Stabilnost terena i objekta	(stanje stabilnosti u prirodnim uslovima, uslovima gradjenja i uslovima opterećenja od objekta, dinamički uticaji na stabilnost, način obezbedjenja privremene ili trajne stabilnosti
5. Promena režima podzemnih i površinskih voda	površinsko odvodnjavanje i regulacija vodotoka, promena režima podzemnih voda u zoni kanala
6. Analiziranje uticaja izgradnje na okolni teren i druge objekte	Geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke karakteristike terena u zoni izgradnje nadzemnih objekata

IZBOR OBIMA I VRSTA RADOVA U POJEDINIM FAZAMA ISTRAŽIVANJA

Izbor vrsta i obima istražnih radova, u svakom konkretnom slučaju, zavisi od: karakteristika i geološke složenosti terena; karakteristika (vrste i veličine) objekta i faze istraživanja.

Obzirom na činjenicu da karakteristike terena mogu biti vrlo različite, da je praktično svaka pojedinačna lokacija slučaj za sebe, kao i na činjenicu da objekti mogu biti sa vrlo različitim konstruktivnim rešenjima i različitim dimenzija, to je praktično nemoguće utvrditi detaljne kriterijume na osnovu kojih bi se u svakom slučaju precizno odredila vrsta i količina istražnih radova. U svakoj od faza istraživanja postoje određene specifičnosti u odnosu na vrstu i obim pojedinih istražnih radova - istražni prostor, a što je u funkciji cilja istraživanja i potrebnog stepena poznavanja određenih svojstava terena i stenskih masa.

Naime, u prvim fazama istraživanja (generalni projekat i idejno rešenje) kad se sagledava generalna mogućnost hidroenergetskog iskorišćenja vodnih potencijala, istražni prostor je znatno širi (širi region, područje susednih slivova i dr.) istraživanja se svode uglavnom na izučavanje geološke gradnje, rupturnog sklopa, opšteg poznavanja seizmotektonskih karakteristika, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških uslova. U fazama detaljnih istraživanja, ona su znatno kompleksnija po nameni i obimu, a što je u zavisnosti od geološke složenosti terena i karakteristike objekata. Na sledećp slici dat je se opšti prikaz, vrsta i relativnog obima istražnih radova u različitim fazama, sa sagledavanjem relativnog obima i relativnog značaja pojedinih istražnih metoda i postupaka.

Slika 2. Opšti prikaz vrsta i relativnog obima istražnih radova u različitim fazama istraživanja
 Figure 2. General overview of the types and relative scope of investigative works in different phases of research

OSNOVNI CILJEVI I ZADACI METODA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA BRANE I AKUMULACIJE

U uslovima geoloških istraživanja za potrebe projektovanja i izvođenja hidrotehničkih složenih objekata primenjuju se sve poznate metode geoloških i namenskih hidrogeoloških istraživanja.

Osnovne metode koje se primenjuju tokom čitavog perioda projektovanja a posebno u fazi generalnog projekta su metode hidrogeološkog kartiranja, čiji su osnovni zadaci utvrdjivanje:

- hidrogeoloških karakteristika terena, odnosno hidrogeoloških funkcija stenskih masa,
- hidrogeoloških pojava na površini terena,
- stanja izdanskih voda i njihove karakteristike,
- pravaca i brzina podzemnih tokova.

Osnovni cilj ovih istraživanja je sagledavanje vododrživosti akumulacionih bazena, a kod brana globalne ocene filtracije vode ispod i oko brane.

U cilju detaljnijeg definisanja filtracionih svojstava stenskih masa ispod i oko brane i definisanje uslova zaštite od uspora nivoa podzemnih voda primenjuju se različite metode. One pre svega imaju zadatak ispitivanje vodopropusnosti stenskih masa, kao najbitnijeg svojstva od koga zavisi mogućnost gubljenja vode, kao i uspora podzemnih voda i ugrožavanja naselja, različitih objekata i poljoprivrednih površina.

Naime, filtracija vode ispod i oko brane, posle stvaranja akumulacije nepoželjna je iz više razloga:

- predstavlja gubitak vode iz akumulacije
- stvara uzgon koji olakšava branu i smanjuje njene stabilnosti
- ispira pukotine što vremenom može dovesti do povećanja gubitka vode i promene fizičko-mehaničkih svojstava stenskih masa, posebno otpornosti na smicanje.

Ispitivanje vodopropustljivosti na mestu brane može se vršiti na različite načine, ali se najčešće vrši u istražnim bušotinama primenjujući metode upumpavanja ili nalivanja vode i to:

- Metoda Lugeon-a - upumpavanje vode pod pritiskom. Metoda Lugeon-a primenjuje se u čvrstim stenskim masama a zadržala se kao vrlo pogodna metoda, kroz dugogodišnju praksu a posebno kod ispitivanja na branama. Osnovni zadatak ove metode je definisanje vodopropusnosti kao i injektibilnosti stenske mase jer je definisanje parametara antifiltracionih radova u temeljima brane direktno vezano za hidrauličku vodopropusnost.
- Metoda Lefranc-a - nalivanje vode u zacevljenu bušotinu. Postupak ispitivanja izvodi se kao:
 - opit nalivanja sa promenljivim pritiskom koja se primenjuju kod umereno propusnih hidrogeoloških sredina
 - opit nalivanja sa konstantnim pritiskom ispitivanja koja se primenjuju kod slabo propusnih sredina.
- Ispitivanja u istražnim bunarima - Istražni bunari omogućuju izvođenje testova crpenja ili nalivanja. Istražnim bunarima sa opitima crpenja ispituju se uslovi filtracije ispod i oko brana, zaštite od uticaja uspora u aluvionima većih vodotoka i uslova odvodnjavanja temeljnih jama. Nalivanje se izuzetno izvodi u stenskim masama iznad nivoa podzemne vode.

Opiti crpenja/nalivanja služe za definisanje filtracionih parametara akvifera (K - koeficijent filtracije m/s, T Transmisibilitet m²/s, E - Specifična izdašnost, ili kvaliteta bunara (parametri A - Linearni član i BB- Kvadratni član bunarskih gubitaka)

- Za osmatranje nivoa vode u pijezometrima, koriste se:
 - Integralni pijezometri koji zaležu celom dubinom akvifera ili obuhvataju deo akvifera i omogućavaju osmatranja nivoa vode (pritiska).
 - Tačkasti pijezometri služe za merenje pritiska na etažama kraćim od 3-5 m. Postavljaju se u zonama intenzivne cirkulacije ili na objektima gde filtracija odstupa od Dupuit-ove pretpostavke (prostorna - 3 D filtracija).
- Odredjivanje pravaca i brzina podzemnih tokova - traserska ispitivanja. Osnovni ciljevi ovih ispitivanja vezani su za rešavanje problema vododrživosti akumulacionih bazena i pregradnih profila, procene uticaja akumulacije na priobalje ili na susedna izvorišta.

Na bazi rezultata ispitivanja filtracionih karakteristika stenskih masa "in situ" vrše se:

- odredjivanje koeficijenta filtracije iz podataka VDP-a,
- odredjivanje hidrodinamičkih parametara iz podataka opitnih crpenja/nalivanja,
- modelska (računska) hidrodinamička ispitivanja.

ZAKLJUČAK

Geološka i hidrogeološka istraživanja su od ključnog značaja za uspešno projektovanje i izgradnju hidrotehničkih objekata, uključujući brane i akumulacije. Ova istraživanja omogućavaju bolje razumevanje geoloških formacija, prikupljanje ključnih podataka o interakciji geološka sredina - objekat, kao i identifikaciju potencijalnih izazova ili rizika tokom projektovanja, izgradnje i eksploatacije. Na temelju detaljnih geoloških i hidrogeoloških podataka, projektanti mogu donijeti argumentovane odluke o lokaciji, dizajnu i konstrukciji hidrotehničkih objekata kako bi se osigurala sigurnost, funkcionalnost i održivost tih objekata dugoročno. Stoga je neophodno da se ova istraživanja planiraju i izvode sistematski kako bi se minimizirali rizici i osigurala efikasna izgradnja i upravljanje ovim ključnim infrastrukturnim sistemima.

LITERATURA:

GRUPA AUTORA: *Uputstvo za izvođenje i projektovanje geoloških istraživanja za potrebe projektovanja hidrotehničkih objekata, ENERGOPROJEKT - Hidroinženjering a.d., Beograd, 1992*